

ДУК 677.21.021

ПНЕВМОТРАНСПОРТ ҚУВУРИ МАСОФАЛАРИНИ ЎЗГАРТИРИШИ ҚУВУРДАГИ ХАВО ТЕЗЛИГИГА, СТАТИК ВА ДИНАМИК БОСИМГА ТАЪСИРИ

О.Ш. Саримсақов¹, Д.Ж. Холбаев¹ Х. Исмоилов²

¹Наманган муҳандислик-технология институти,
xolbayev_doniyor@mail.ru тел: +99893 407 37 26

²Андижон Давлат университети +99893 631 12 26

Анотация: Мақолада пахта тозалаш корхоналарида пневмотранспорт орқали турли хил масофадаги пахта ғарамларидан қувур ёрдамида пахта ташиш жараёни ўрганилган. Пневмотранспорт қувури масофаси узоқлашган сайин пахта ташиш имконияти камайиб боради. Пневмотранспорт қувури масофаси яқинлашган сайин пахта ташиш имконияти ошади, лекин пневмотранспортга кетаётган электр энергия деяли ўзгармаганлиги тахлили ўрганилган.

Калит сўзлар: пневмотранспорт, қўндаланг кесим юзаси, қувур, пахта, вентилятор, цилиндр, аэродинамик куч, циклон.

Республикамиз иқтисодиётини ривожлантиришида пахта этиштириши ва уни қайта ишлаш саноати муҳим аҳамиятга эга. Кейинги йилларда Республикамизнинг пахта тозалаш саноати корхоналари давлат дастури асосида тубдан қайта таъмирланиб, модернизация қилинди, замонавий техникалар билан жихозланди. Сўнги йилларда соҳада олиб борилаётган ислохотлардан кўзда тутилган мақсад- маҳсулот сифатини дунё бозори талаблари даражасида яхшилаш, унинг таннархини камайтириши орқали пахта маҳсулотлари ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишидир. Маҳсулот сифати ва таннархи уни қайта ишлаш технологик жараёнининг ҳар бир босқичида шаклланади. Бунда жараённинг биринчи бўғини ҳисобланган, уни хом ашё

билан таъминлаш босқичининг ўрни катта. Пахтани қайта ишлаш технологиясини хомашё билан таъминлаш, пахта тозалаш корхоналарида пневмотранспорт ускунаси ёрдамида амалга оширилади. Ҳаво қувири содда конструкцияли қурилма бўлгани ҳамда уларда ўзгартириладиган, бошқариладиган қисмларнинг йўқлиги туфайли, уларни синовдан ўтказиш, уларнинг вақт бирлиги ичида керакли пахта массасини ўтказиб бера олиш қобилиятини аниқлаш билан чекланади[1].

Таҳиллар кўрсатмоқдаки, республикада фаолият олиб бораётган пахта тозалаш корхоналарида пахта хом ашёси бир неча маротаба ҳаво транспорти орқали ўтади. Корхонадаги цехларнинг ва пахта ғарамларининг ўзаро жойлашуви, яқин-узоклигига боғлиқ ҳолда пахтанинг ҳаво транспорти орқали ўтишлари сони 4-6 тагача бўлади.

Ташиш масофасининг яқин-узоклигига қараб пневмоқурилмаларда, асосан ВЦ-8М, ВЦ-10М, ВЦ-12М маркали, қуввати, мос равишда 30, 55, 75 кВт/соат, марказдан қочма вентиляторлар қўлланилади. Материал ўтказувчи (ҳаво қувири) сифатида эса қалинлиги 2-3 мм, ички диаметри 0.4 м бўлган пўлат қувурлари шлатилади [2,4,5].

Илмий тадқиқот иши Наманган вилояти, Поп тумани, Поп пахта тозалаш “ART-SOFT TEXT” МЧЖ корхонасида амалга оширилди. Шу илмий изланишлар пайтида Пахта ғарамидан то пахтани ишлаб чиқариш цехигача пахтани етказиб бериш пневмотранспорт

№	Вентилятор ҳолати	Ток кучи (А)	Кучлан иш (В)	Қувват wt	Частота Гц	Статик босим (Р)	Динамик босим (Р)	Тезлик м/с	
						Инвертор			
1	Вентилятор дроссели ёпиқ ҳолатда	68	380	38	50	5 100	-	-	
2	Вентилятор дроссели очик ҳолатда	106	384	61	50	4600	500	29	
3	Сеператор ичидаги 15 % йўқотиш ва олинган натижалар	1-метр	106	384	61	50	3900	936	39,5
4	Қувур узунлиги (метр)	11-метр	106	384	61	50	2550	866	38
		18-метр	106	384	61	50	2420	653	33
		24-метр	106	384	61	50	2300	576	31
		27--метр	106	384	61	50	2000	540	1-жадвал
		30-метр	106	384	61	50	1600	405	29
		33--метр	106	384	61	50	1450	437	27
		37-метр	106	384	61	50	1200	405	26

қувурларида амалга оширилди. Бу тажрибада қувурдаги статик ва динамик босимни ва қувурдаги хаво ўтказиш қобилитини, шунингдек қувурларни хар-хил масофаларга ўзгартириб, статик ва динамик босимни ўзгариши тахлил қилинди. Бу тажриба натижаларини олишда биз ВЦ-12М 75 кВт ли 1500 айл/мин двигателдан фойдаланиб қувурдаги хаво тезлиги, статик ва динамик босимларни ўлчов натижалари олинди. Пневмотранспорт қувури максимал узунлиги 37- метр бўлганда олинган натижалар биринчи жадвалда келтирилган. Бу жадвалда пневмотранспорт қувури бошидаги хавонинг тезлиги 26 м/с, статик босим 1200 Па ва динамик босим 405 Па га тенг эканлигини кўришимиз мумкин (36 метрдаги олчов). Бу ерда пневмотранспорт двигатели электр энергия истеъмоли эса 75 кВт га тенг бўлди.

Пневмотранспорт қувури максимал узунлиги 45- метр бўлганда олинган натижалар иккинчи жадвалда келтирилган. Бу жадвалда пневмотранспорт қувури бошидаги хавонинг тезлиги 24 м/с, статик босим 2100 Па ва динамик босим 346 Па га тенг эканлигини кўришимиз мумкин(44 метрдаги олчов). Бу ерда пневмотранспорт двигатели электр энергия истеъмоли эса 75 кВт га тенг бўлди.

2-жадвал

№	Вентилятор ҳолати	Ток кучи (А)	Кучл аниш (В)	Қувв ат wt	Частот а Гц	Статик босим (Р)	Динамик босим (Р)	Тезлик м/с
						Инвертор		
1	Вентилятор дроссели ёпиқ ҳолатда	68	399	40	50	5 100	-	-
2	Вентилятор дроссели очик ҳолатда	107	399	63	50	4600	500	29
3	Сеператор ичидаги 15 % йўқотиш ва олинган натижалар							
	1-метр	107	399	63	50	4100	923	39,2
4	11-метр	107	399	63	50	3200	735	35
	19-метр	107	399	63	50	3000	614	32
	26-метр	107	399	63	50	2800	518	29,4
	29--метр	107	399	63	50	2500	477	28,2
	38-метр	107	399	63	50	2300	375	25
	45--метр	107	399	63	50	2100	346	24

Пневмотранспорт қувири максимал узунлиги 70- метр бўлганда олингин натижалар учинчи жадвалда келтирилган. Бу жадвалда

№	Вентилятор ҳолати	Ток қучи (А)	Кучл аниш (В)	Қувват wt	Част ота Гц	Статик босим (Р)	Динамик босим (Р)	Тезлик м/с
						Инвертор		
1	Вентилятор дроссели ёпиқ ҳолатда	68	400	40	50	5 100	-	-
2	Вентилятор дроссели очик ҳолатда	108	401	64	50	4600	500	3-жадвал
3	Сеператор ичидаги 15 % йўқотиш ва олинган натижалар							
	1-метр	108	401	64	50	3800	936	39,5
4	11-метр	108	401	64	50	3200	866	38
	19-метр	108	401	64	50	2700	777	36
	29--метр	108	401	64	50	2320	653	33
	41--метр	108	401	64	50	1800	504	29
	53-метр	108	401	64	50	1200	421	26,5
	62-метр	108	401	64	50	900	317	23
	70-метр	108	401	64	50	600	265	23

пневмотранспорт қувири бошидаги хавонинг тезлиги 21 м/с, статик босим 600 Па ва динамик босим 265 Па га тенг эканлигини кўришимиз мумкин(69 метрдаги олчов). Бу ерда пневмотранспорт двигатели электр энергия истеъмоли эса 75 кВт га тенг бўлди.

Биз олинган натижаларни тахлил қиладиган бўлсак қуйидаги хулосага келамиз. Двигателни ишга тушириш пайтида двигател ўзидан катта қувватдаги актив ва реактив қувватни истеъмол қилиши натижасида электр энергиясини исрофига ва двигитилни ишлаш муддатига салбий таъсир кўрсатади. Бундан ташқари **ВЦ-12М 75 кВт ли 1500 айл/мин двигателли** винтилятори турли хил масофалардан (70, 45, 37 метр) пахтани ташиш имкониятлари турлича. Агар, қувур узунлиги 70 метр бўлганда **хавонинг қувур оғзидаги тезлиги 21 м/с, статик босим 600 Па ва динамик босим 265 Па га тенг бўлиб** пахта ташиш имкониятияти етарлича ҳисобланади; Агар қувур узунлиги 45 метр бўлганда **хавонинг қувур оғзидаги тезлиги 24 м/с, статик босим 2100 Па ва динамик босим 346 Па га тенг бўлиб** пахта ташиш имкониятияти юқори, пневмотранспорт кўп пахта ташигани учун цехгача бўлган жойгача пахта тўпланишлар юз беради бу эса қурилмаларни

тўхташига ва ишчиларга ошқича ноқулайликлар туғдиради. Агар қувур узунлиги 37 метр бўлса *ҳавонинг қувур оғзидаги тезлиги 26 м/с, статик босим 1200 Па ва динамик босим 405 Па га тенг бўлиб* пахта ташиш имконияти янада юқори бўлиб, бунда ҳам пневмотранспорт кўп пахта ташигани учун цехгача бўлган жойгача пахта тўпланишлар юз беради бу эса қурилмаларнинг тўхташига ва ишчиларга ошқича оворагарчилик туғдиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мурадов Р., Саримсаков О., Хусанов С. Внутризаводская пневмотранспортировка хлопка-сырца: состояние, проблемы и перспективы. Журнал «Механика муаммолари», 2014, №2
2. «Ўзпахтасаноат» АБ, “Пахтани дастлабки қайта ишлаш” (Первичная обработка хлопка), Т., «Мехнат», 2002г.
3. Саримсаков О. Пахтани пневмотранспортга узатиш ва ҳаво ёрдамида ташиш жараёнини такомиллаштириш. Монография. «Наврўз» нашриёти, Наманган, 2019 й.
4. Саримсаков О. Д.Турғунов, А.Исакжанов. Пахта хомашёсини пневмотранспортга узатиш жараёнини амалий ўрганиш// НамМТИ илмий-техника журнали, №3-4, 2018, 37-41 бет
5. Черный Г.. Газовая динамика. Москва. Наука, 1988.
6. Альтшуль А.и др. Гидравлика и аэродинамика. Стройиздат, 1987.
Лойцянский Л.. Механика жидкости и газа. Москва, Дрофа, 2003.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

